

THỰC TRẠNG TIẾP NHẬN NGÔN NGỮ VĂN BẢN LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA NGƯỜI ÊĐÊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Thái Thị Hoài An¹, Lê Thị Thom²

Ngày nhận bài: 02/12/2022; Ngày phản biện thông qua: 19/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/03/2023

TÓM TẮT

Bài viết này bao gồm các nội dung về kết quả nghiên cứu thực trạng tiếp nhận của người Êđê ở thành phố Buôn Ma Thuột đối với ngôn ngữ pháp luật trong các văn bản Luật Đất đai. Hiện nay, có gần 90% người Êđê được khảo sát trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột hiểu rất ít hoặc không hiểu về ngôn ngữ pháp luật trong các văn bản Luật Đất đai. Đồng thời, có rất ít người Êđê tiếp cận nguồn thông tin về pháp luật từ các công ty, văn phòng luật. Đây là thông tin đáng lưu ý để các nhà quản lý xã hội có chính sách thúc đẩy việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Từ khóa: tiếp nhận ngôn ngữ, luật pháp, người Êđê.

1. MỞ ĐẦU

Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung được Nhà nước đặt ra để đảm bảo sự tồn tại, vận hành bình thường của một xã hội. Trong công tác quản lý hành chính, pháp luật đóng vai trò là hành lang pháp lý, là cơ sở cho tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ. Với vai trò quan trọng của mình, các văn bản pháp luật đòi hỏi được xây dựng với những yêu cầu chặt chẽ cả về nội dung, hình thức mà yêu cầu về ngôn ngữ là cơ bản.

Đối với người dân, việc hiểu và thực hiện đúng những quy định trong văn bản pháp luật nói chung và văn bản về Luật Đất đai hiện hành nói riêng còn gặp không ít những khó khăn, trở ngại. Chính vì vậy, có rất nhiều trường hợp, do chưa nhận thức rõ văn bản pháp luật, người dân đã vi phạm luật đất đai. Đặc biệt, đối với người đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng này lại xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân là do người đồng bào dân tộc thiểu số gặp rào cản về ngôn ngữ trong quá trình tiếp nhận văn bản Luật Đất đai.

Trong lĩnh vực đất đai, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột còn tồn tại những vi phạm trong thực thi các loại văn bản pháp luật. Những hành vi như sử dụng đất không đúng mục đích, không phân biệt rõ những phạm vi được sử dụng trong các loại đất hoặc tranh chấp mâu thuẫn đất đai,... một phần do người dân ít quan tâm, ít tiếp xúc với các loại văn bản pháp luật. Bên cạnh đó, trong một số trường hợp, dường như người dân cũng chưa thống nhất trong cách hiểu văn bản để thực hiện theo quy định của pháp luật. Thực tiễn trên đã gây nên những khó khăn nhất định trong công tác quản lý xã hội trên địa bàn.

Vậy, thực trạng tiếp nhận của người Êđê ở

thành phố Buôn Ma Thuột đối với ngôn ngữ pháp luật trong các văn bản Luật Đất đai được biểu hiện như thế nào? Bài viết này được thực hiện với mục tiêu trả lời câu hỏi trên.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Bài viết bao gồm các nội dung về kết quả nghiên cứu thực trạng tiếp nhận của người Êđê ở thành phố Buôn Ma Thuột đối với ngôn ngữ pháp luật trong các văn bản Luật Đất đai. Văn bản Luật Đất đai 2013 (Quốc hội, 2013) là văn bản chính được sử dụng trong việc khảo sát. Nội dung nghiên cứu cụ thể như sau:

- Khái quát về ngôn ngữ pháp luật và người Êđê ở thành phố Buôn Ma Thuột.

- Mức độ biết các văn bản Luật Đất đai hiện hành của người Êđê ở thành phố Buôn Ma Thuột.

- Mức độ hiểu các văn bản Luật Đất đai hiện hành của người Êđê ở thành phố Buôn Ma Thuột.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết được thực hiện dựa trên phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học với kỹ thuật thu thập thông tin bằng bảng bản câu hỏi của phương pháp điều tra xã hội học.

Thành phố Buôn Ma Thuột có diện tích hơn 370 km², dân số hơn 500.000 người, thuộc các dân tộc Kinh, Êđê, K'Ho, Cơ Tu, Xơ Đăng, Gia Rai... (Minh Hạnh, 2021). Người Êđê chiếm 18% tổng số dân với khoảng 90.000 người. Áp dụng công thức xác định cỡ mẫu $n = N/(1+N)$, trong đó N là tổng thể (90.000), sai số e là 0,07%, chúng tôi có mẫu là 210 người. Để tăng tính đại diện, chúng tôi chọn thực hiện khảo sát đại diện 240 hộ gia đình là người Êđê trên địa bàn thành phố Buôn Ma

¹Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Trường THPT Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột;

Tác giả liên hệ: Thái Thị Hoài An; ĐT: 0905861975; Email: tthan@ttn.edu.vn.

Thuật. Các điểm khảo sát được chọn bằng phương pháp có chủ đích theo đặc điểm đô thị hóa. Phường Ea Tam là địa bàn nội thành với tốc độ đô thị hóa mạnh, xã Hòa Khánh và xã Cư Êbur là hai xã vùng ven thành phố, có tốc độ đô thị hóa chậm. Chúng tôi đã phỏng vấn ngẫu nhiên đại diện 80 hộ gia đình người Êđê tại mỗi điểm khảo sát để có những thông tin liên quan đến nội dung nghiên cứu bằng hình thức người trả lời điền trực tiếp trên bản câu hỏi với các thông tin đã được cấu trúc hóa hoặc nghiên cứu viên trực tiếp điền phiếu nếu người trả lời gặp nhiều khó khăn trong việc trả lời. Thời gian khảo sát từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022.

Kết quả khảo sát được xử lý bằng phần mềm SPSS 25.0. Một số thông tin đặc điểm của mẫu khảo sát được thể hiện ở bảng 1 dưới đây.

Bảng 1. Đặc điểm mẫu khảo sát

	Số lượng	Tỉ lệ (%)
Xã/phường		
Phường Ea Tam	80	33,3
Xã Cư Êbur	80	33,3
Xã Hòa Khánh	80	33,3
Tổng	240	100
Lứa tuổi		
Dưới 25 tuổi	46	19,2
Từ 25 đến 45 tuổi	101	42,1
Từ 46 đến 60 tuổi	73	30,4
Trên 60 tuổi	20	8,3
Tổng	240	100,0
Giới tính		
Nam	122	50,8
Nữ	118	49,2
Tổng	240	100,0

Nguồn: Dữ liệu khảo sát, 2022.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khái quát về ngôn ngữ pháp luật

Tác giả Nguyễn Văn Khang (2014) trong cuốn “*Chính sách ngôn ngữ và lập pháp ngôn ngữ*” cho rằng: “Ngôn ngữ pháp luật thuộc nội dung nghiên cứu của ngôn ngữ học pháp luật. Ngôn ngữ học pháp luật là một phân ngành khoa học liên ngành giữa khoa học pháp lý và ngôn ngữ học. Đối tượng nghiên cứu của nó là ngôn ngữ được sử dụng trong pháp luật. Ngôn ngữ học pháp luật được hình thành trên cơ sở sự phát triển của khoa học ngôn ngữ liên ngành như ngữ dụng học, ngôn ngữ học tâm lí, ngôn ngữ học xã hội, v.v. Nói cách khác, sự ra đời và phát triển của ngôn ngữ học pháp luật là do nhu cầu cần phải

nghiên cứu một cách sâu sắc hơn các vấn đề về pháp luật từ góc độ ngôn ngữ học, cụ thể là dưới ánh sáng của lý thuyết ngôn ngữ học xã hội, ngữ pháp chức năng, hành động ngôn ngữ, phân tích hội thoại, trong mối quan hệ giữa năng lực ngôn ngữ và năng lực giao tiếp tiếng” (Nguyễn Văn Khang, 2014, tr. 74).

Tác giả David Mellinkoff - một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên đặt nền móng nghiên cứu ngôn ngữ trong văn bản pháp luật cho rằng, do pháp luật được tạo nên bởi chất liệu ngôn ngữ, nên nghiên cứu ngôn ngữ là một trong những nhiệm vụ thiết yếu để nghiên cứu pháp luật (David Mellinkoff, 2004). Ngôn ngữ học pháp luật có trọng tâm nghiên cứu mọi vấn đề ngôn ngữ liên quan đến pháp luật. Cụ thể:

- 1) Phong cách học pháp luật (các hành vi xét xử tại tòa án như lời bào chữa của luật sư, lời luận tội của thẩm phán, các vấn đề đa ngữ trong xét xử...);
- 2) Lời khai (ghi chép, nghe);
- 3) Ngôn ngữ trong tài liệu chứng cứ (các chứng cứ ngôn ngữ, ngôn ngữ của người nhỏ tuổi tại tòa...);
- 4) Ngữ âm học pháp luật (vấn đề thanh học, xử lý phần mềm...); bút tích học (ngôn ngữ trong văn bản giám định, chữ kí...).

Hiện nay, ngành ngôn ngữ học hậu cấu trúc phát triển một cách mạnh mẽ, trong đó có ngôn ngữ học giao tiếp tiếng. Cùng trong xu hướng đó, ngôn ngữ học pháp luật giao tiếp tiếng được các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học giao tiếp tiếng chú ý nghiên cứu. Ngôn ngữ được sử dụng trong những phiên tòa, lời khai trực tiếp trong những bản án,... là nội dung được đề cập đến của ngôn ngữ học giao tiếp tiếng. Và dù ngôn ngữ pháp luật tồn tại ở dạng nói hay dạng viết thì một trong những đặc điểm của ngôn ngữ pháp luật là ngôn ngữ có tính quyền lực và ràng buộc cao giữa các nhân vật trong quá trình giao tiếp tiếng. Về vấn đề này, tác giả Nguyễn Văn Khang cho rằng “ngôn ngữ có tính quyền lực là vì nó phản ánh ý chí của chủ thể lập pháp; có tính ràng buộc là vì nó biểu thị quy chuẩn pháp luật trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hành vi của con người”. (Nguyễn Văn Khang, 2014, tr. 107)

3.2. Khái quát về người Êđê ở Buôn Ma Thuột

Thành phố Buôn Ma Thuột có 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc bao gồm 13 phường và 08 xã. Trong nhóm dân tộc bản địa, người Êđê chiếm số lượng lớn nhất. Dân tộc Êđê có đời sống văn hóa tinh thần vô cùng độc đáo với nhiều lễ hội đặc sắc: lễ cúng giàng, lễ cúng bến nước, hội đâm trâu. Xã hội người Êđê là một

xã hội mẫu hệ, mang tính chất tự quản cao. Các quy tắc ứng xử trong cộng đồng xã hội, trong gia đình tuân theo luật tục. Về phương diện loại hình, tiếng Êđê là một ngôn ngữ đơn lập. Đối với các ngôn ngữ thuộc loại hình này, phương thức chủ yếu để biểu thị các quan hệ ngữ pháp là trật tự từ và hư từ. Phương thức cấu tạo từ bằng phụ tố chỉ còn là dấu vết và ít có khả năng phát sinh tạo từ mới. Phương thức láy và ghép có xu hướng phát triển, “phương thức ghép và phương thức láy đã tạo nên ngày càng nhiều từ đa tiết bên cạnh những từ đơn tiết trong tiếng Êđê, và hình thành xu hướng đa tiết hóa trái ngược với xu hướng đơn tiết hóa trước đây”. Chữ viết Êđê hiện nay là bộ chữ viết ghi bằng mẫu tự La tinh, là bộ chữ viết ghi âm (ghi âm tố). Chữ viết này ra đời từ những thập niên đầu của thế kỷ XX. Hiện nay, chưa có mô hình tiếp cận các văn bản luật bằng tiếng Êđê. Trong khảo sát này, chúng tôi chủ yếu quan tâm năng lực của người Êđê trong việc hiểu bộ phận ngôn ngữ tiếng Việt trong văn bản Luật Đất đai.

3.3. Sự tiếp nhận ngôn ngữ pháp luật của người Êđê ở Buôn Ma Thuột

3.3.1. Mức độ biết các văn bản Luật Đất đai hiện hành của người Êđê ở thành phố Buôn Ma Thuột

Theo quy định hiện nay về quyền tự do tìm kiếm, trao đổi thông tin thì cá nhân, tổ chức có thể tìm kiếm thông tin thông qua môi trường mạng internet, tìm kiếm thông tin bằng các phương tiện nghe, nhìn, sách, báo,... Quyền tiếp cận thông tin thông qua việc các cơ quan nhà nước công bố, công khai thông tin do mình nắm giữ. Hình thức công khai được quy định bao gồm: Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; phát hành ấn phẩm; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa lên trang thông tin điện tử hoặc bằng cách yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin (trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước). Ngoài việc người dân tự mình tìm kiếm thông tin như các hình thức trên, Nhà nước còn tuyên truyền pháp luật cho người dân qua báo, đài, loa phát thanh, xét xử lưu động, tiếp dân, trợ giúp pháp lý,...

Chúng tôi đã thực hiện khảo sát 240 người Êđê trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột về các nguồn thông tin chính biết về Luật Đất đai. Kết quả dữ liệu khảo sát thể hiện ở bảng 2 dưới đây.

Bảng 2. Nguồn thông tin chính mà người Êđê biết về các văn bản Luật Đất đai

Nguồn thông tin	Số lượng	Tỉ lệ %
Phương tiện thông tin đại chúng	108	45,0
Sách/giáo trình/tài liệu luật	15	6,3
Trao đổi, hỏi với hàng xóm hoặc họ hàng	53	22,1
Các tờ rơi/gấp về pháp luật	15	6,3
Các buổi tuyên truyền về pháp luật	14	5,8
Xin ý kiến tổ trưởng tổ dân phố/trưởng thôn/người có uy tín	18	7,5
Tư vấn pháp lý từ các công ty/văn phòng luật	5	2,1
Nguồn khác: Facebook, Zalo,	12	5,0
Tổng	240	100,0

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022.

Như vậy, với 108/240 lựa chọn (tỉ lệ 45,0%), người Êđê biết về Luật Đất đai từ nguồn thông tin có tỉ lệ cao nhất là từ phương tiện thông tin đại chúng như đài, báo, ti vi. Để có thông tin về Luật đất đai, người dân cũng thường trao đổi với hàng xóm hoặc họ hàng với sự lựa chọn của 53/240 người (chiếm tỉ lệ 22,1%). Có 18 người (chiếm 7,5%) cho biết nguồn thông tin chính mà họ biết đến Luật Đất đai là từ trưởng thôn/buôn hoặc người có uy tín. Có 6,3 % người trả lời cho biết nguồn thông tin chính mà họ biết tới Luật Đất đai là từ sách, báo hoặc tờ rơi pháp luật. Đây là tín hiệu cho thấy, mặc dù chiếm tỷ lệ thấp, nhưng người dân đã có những biểu hiện cho thấy có sự tiếp cận các văn bản luật pháp. Chỉ có 5/240 người trả lời (2,1%) cho biết họ biết về Luật Đất đai từ việc tư vấn pháp lý tại các công ty/văn phòng luật.

3.3.2. Mức độ hiểu các văn bản Luật đất đai hiện hành của người Êđê ở thành phố Buôn Ma Thuột

Xuất phát từ những yêu cầu về quản lý hành chính cũng như việc thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của người Êđê ở thành phố Buôn Ma Thuột, thời gian qua, cơ quan quản lý của thành phố đã quan tâm đến việc phổ biến pháp luật (PBPL) cho người dân tộc thiểu số (DTTS) nói chung và người Êđê nói riêng. Những người Êđê tham gia cuộc khảo sát đã tự nhận xét về mức độ hiểu ngôn ngữ trong văn bản Luật Đất đai và dữ liệu được thể hiện ở bảng 3 dưới đây.

Bảng 3. Người Êđê tự nhận xét về mức độ hiểu ngôn ngữ trong các văn bản Luật Đất đai

Mức độ hiểu	Số lượng	Tỉ lệ %
Hiểu rõ	6	2,5
Hiểu gần hết	8	3,3
Hiểu rất ít	136	56,7
Không hiểu	90	37,5
Tổng	240	100,0

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022.

Như vậy, có tới gần 90% người dân trong mẫu khảo sát tự nhận xét rằng, mình hiểu rất ít hoặc không hiểu về ngôn ngữ pháp luật trong các văn bản Luật Đất đai. Với kết quả này, có lẽ đây cần được xem là khó khăn lớn trong công tác quản lý đất đai cũng như công tác PBPL của cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Chúng tôi cũng đã cùng 240 người Êđê thảo luận về 52 từ, cụm từ cụ thể trong Luật Đất đai 2019 để có dữ liệu chính xác hơn về mức độ hiểu ngôn ngữ trong các văn bản Luật Đất đai của người Êđê.

Bảng 4. Mức độ hiểu các từ, cụm từ trong văn bản Luật Đất đai 2013

TT	Những câu, từ ngữ thường xuất hiện trong văn bản Luật Đất đai hiện hành	Hiểu rất rõ		Hiểu rõ		Hiểu nhưng không rõ		Không hiểu	
		SL	%	SL	%	SL	%	SL	%
1	Sở hữu đất đai	0	0	10	4,2	106	44,1	124	51,7
2	Quy hoạch sử dụng đất	0	0	10	4,2	109	45,4	121	50,4
3	Kế hoạch sử dụng đất	0	0	2	0,8	111	46,3	127	52,9
4	Bản đồ địa chính	0	0	9	3,8	98	40,8	133	55,4
5	Bản đồ hiện trạng sử dụng đất	0	0	3	1,3	111	46,3	126	52,5
6	Bản đồ quy hoạch sử dụng đất	0	0	2	0,8	122	50,8	116	48,3
7	Giao quyền sử dụng đất	0	0	6	2,5	120	50,0	114	47,5
8	Cho thuê quyền sử dụng đất	0	0	6	2,5	117	48,8	117	48,8
9	Công nhận quyền sử dụng đất	0	0	1	0,4	102	42,5	137	57,1
10	Chuyển quyền sử dụng đất	0	0	7	2,9	113	47,1	120	50,0
11	Thu hồi đất	0	0	1	0,4	99	41,3	140	58,3
12	Bồi thường về đất	0	0	15	6,3	106	44,2	119	49,6
13	Chi phí đầu tư vào đất	0	0	1	0,4	109	45,4	130	54,2
14	Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất	0	0	5	2,1	101	42,1	134	55,8
15	Đăng ký đất đai	0	0	8	3,3	103	42,9	129	53,8
16	Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất	0	0	1	0,4	100	41,7	139	57,9
17	Thống kê đất đai	0	0	6	2,5	76	31,7	158	65,8
18	Kiểm kê đất đai	0	0	3	1,3	100	41,7	137	57,1
19	Giá trị quyền sử dụng đất	0	0	5	2,1	84	35,0	151	62,9
20	Hủy hoại đất	0	0	1	0,4	90	37,5	149	62,1
21	Đất để xây dựng công trình ngầm	0	0	0	0	107	44,6	133	55,4
22	Hộ gia đình sử dụng đất	0	0	3	1,3	118	49,2	119	49,6
23	Sở hữu đất đai	0	0	3	1,3	110	45,8	127	52,9
24	Nguyên tắc sử dụng đất	0	0	3	1,3	110	45,8	127	52,9
25	Bảo vệ, cải tạo đất	0	0	3	1,3	110	45,8	127	52,9
26	Hoang hóa, phục hóa đất	0	0	13	5,4	64	26,7	163	67,9
27	Phân loại đất	0	0	6	2,5	85	35,4	149	62,1
28	Nhóm đất nông nghiệp	0	0	1	0,4	101	42,1	138	57,5
29	Đất rừng sản xuất	1	0,4	9	3,8	103	42,9	127	52,9
30	Đất rừng phòng hộ	0	0	6	2,5	85	35,4	149	62,1
31	Đất rừng đặc dụng	0	0	7	2,9	114	47,5	119	49,6
32	Đất nuôi trồng thủy sản	1	0,4	9	3,8	103	42,9	127	52,9

TT	Những câu, từ ngữ thường xuất hiện trong văn bản Luật Đất đai hiện hành	Hiểu rất rõ		Hiểu rõ		Hiểu nhưng không rõ		Không hiểu	
		SL	%	SL	%	SL	%	SL	%
33	Đất xây dựng nhà kính và các loại nhà phục vụ mục đích trồng trọt	0	0	8	3,3	100	41,7	132	55,0
34	Nhóm đất phi nông nghiệp	0	0	11	4,6	97	40,4	132	55,0
35	Đất sử dụng mục đích quốc phòng, an ninh	0	0	4	1,7	99	41,3	137	57,1
36	Đất xây dựng công trình sự nghiệp	0	0	4	1,7	100	41,7	136	56,7
37	Đất kinh doanh phi nông nghiệp	0	0	8	3,3	100	41,7	132	55,0
38	Đất sử dụng vào mục đích công cộng	0	0	2	0,8	102	42,5	136	56,7
39	Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất	0	0	8	3,3	87	36,3	145	60,4
40	Sử dụng đất không đúng mục đích	0	0	10	4,2	88	36,7	142	59,2
41	Quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai	0	0	2	0,8	101	41,1	137	57,1
42	Hạn mức sử dụng đất	0	0	7	2,9	114	47,5	119	49,6
43	Trung dụng đất	0	0	4	1,7	109	45,4	127	52,9
44	Chính sách tài chính về đất đai	0	0	4	1,7	111	46,3	125	52,1
45	Nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất	0	0	2	0,8	112	46,7	126	52,5
46	Quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai	0	0	1	0,4	102	42,5	137	57,1
47	Xác định địa giới hành chính	0	0	6	2,5	97	40,4	137	57,1
48	Tái định cư khi thu hồi đất	0	0	4	1,7	102	42,5	134	55,8
49	Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất	0	0	0	0	108	45,0	132	55,0
50	Bảo hộ quyền sử dụng đất	0	0	2	0,8	119	49,6	119	49,6
51	Hộ gia đình sử dụng đất thương mại dịch vụ	0	0	8	3,3	104	43,3	128	53,3
52	Chuyên mục đích sử dụng đất	0	0	3	1,3	104	43,3	133	55,4

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2022.

Về từ ngữ, 52 từ, cụm từ ở bảng 4 điển hình cho tính chính xác, trang trọng và tính khái quát của ngôn ngữ pháp luật. Những từ Hán Việt được sử dụng với số lượng lớn; ví dụ: *chế độ sở hữu, địa chính, quy hoạch, bồi thường, kiểm kê, thống kê, dữ liệu, sự nghiệp công lập, hoang hóa, phục hồi, thủy sản, hải sản, phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, công cộng, trung dụng, giám sát, thi hành...* Đây cũng là những thuật ngữ chuyên môn thường được dùng trong các văn bản Luật Đất đai và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính chính xác và tính hệ thống cho văn bản Luật Đất đai.

Dữ liệu khảo sát 240 người Êđê về mức độ hiểu 52 từ, cụm từ cụ thể trong Luật Đất đai 2013 có kết quả trùng với dữ liệu khảo sát về việc tự nhận xét mức độ hiểu ngôn ngữ các văn bản Luật Đất đai. Chúng ta thấy, cũng có tới gần 90% người dân trong mẫu khảo sát tự nhận rằng, mình hiểu nhưng không rõ hoặc không hiểu về 52 từ, cụm từ trong văn bản Luật Đất đai 2013 mà chúng tôi đã đưa ra.

4. KẾT LUẬN

Ngôn ngữ pháp luật là hệ thống những từ ngữ và quy tắc kết hợp được nhà nước sử dụng để thiết lập các văn bản pháp luật. Đó là phương tiện dùng để giao tiếp giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý. Hiệu

quả quản lý của văn bản pháp luật phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng ngôn ngữ. Vì thế, trong văn bản pháp luật, yêu cầu hiểu đúng ngôn ngữ là điều tất yếu.

Với nét đặc trưng về văn hóa của mình, trong cuộc sống thường ngày, người Êđê dùng ngôn ngữ mẹ đẻ và diễn đạt dưới hình thức của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt để trao đổi thông tin. Trong khi đó, ngôn ngữ trong văn bản pháp luật phải tuân theo những đặc trưng của phong cách ngôn ngữ hành chính và đặc trưng của ngôn ngữ trong văn pháp luật: 1) tính chính xác; 2) tính khuôn mẫu, hệ thống; 3) tính trang trọng.

Trong các văn bản Luật Đất đai có nhiều thuật ngữ chuyên môn, dùng nhiều từ ngữ có nguồn gốc Hán Việt. Việc gần 90% người Êđê trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột hiểu rất ít hoặc không hiểu về ngôn ngữ pháp luật trong các văn bản Luật Đất đai cho thấy, đây là khó khăn lớn trong công tác quản lý đất đai cũng như công tác PBPL của cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng thời, thực trạng rất ít người dân tiếp cận nguồn thông tin về pháp luật từ các công ty, văn phòng luật cũng là thông tin đáng lưu ý để các nhà quản lý xã hội có chính sách thúc đẩy việc tuyên truyền, PBPL trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

THE CURRENT SITUATION OF LANGUAGE ACQUISITION IN LAND LAW DOCUMENTS OF EDE PEOPLE IN THE AREA OF BUON MA THUOT CITY

Thai Thi Hoai An³, Le Thi Thom⁴

Ngày nhận bài: 02/12/2022; Ngày phản biện thông qua: 19/12/2022; Ngày duyệt đăng: 31/03/2023

SUMMARY

This article shows the research results on the acquisition of the Ede ethnic group in Buon Ma Thuot city to the legal language in the documents related to the Land Law. Currently, nearly 90% of the Ede people in Buon Ma Thuot city may understand less or don't understand legal language in the documents related to the Land Law. Besides, very few Ede people can access legal information from companies and law firms. This finding is remarkable for social managers to have policies to promote the propaganda and dissemination of the laws in the mass media.

Keywords: *language acquisition, law, the Ede ethnic group.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- David Mellinkoff (2004). *The Language of the Law*. Eugene OR: Resource Publications.
- Minh Hạnh (2021). Buon Ma Thuot – đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, <https://vovworld.vn/vi-VN/viet-nam-dat-nuoc-con-nguoi/buon-ma-thuot-do-thi-trung-tam-vung-tay-nguyen-1014964.vov>
- Nguyễn Văn Khang (2014). *Chính sách ngôn ngữ và lập pháp ngôn ngữ ở Việt Nam*, NXB Khoa học Xã hội.
- Quốc hội (2013), *Luật Đất đai 2013*, 45/2013/QH13

³Faculty of Education, Tay Nguyen University;

⁴Le Duan High School, Buon Ma Thuot city;

Corresponding author: Thai Thi Hoai An; Tel: 0905861975; Email: tthan@ttn.edu.vn.